

“YOSH TADQIQOTCHI” ilmiy elektron jurnali

Vebsayt: <http://2ndsun.uz/index.php/yt>

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ

Агламов Тохир Хусаинович

Преподаватель кафедры узбекского и русского языков

Педагогического института Бухарского государственного университета

Инфо:

Принято: 23.03.2022
Просмотрено: 24.03.2022
Опубликовано: 26.03.2022

Ключевые слова:

*современное образование,
выбор профессии, роль языка,
родной язык, русский язык,
выбор языка,*

Аннотация

В данной статье рассматривается проблема использования методов обучения в современном вузе. Обосновывается идея о том, что интерактивные методы обучения являются более удобным и эффективным методом обучения языка и литературы в современном вузе. Прослеживается грамотная обоснования данной идеи. В статье также затрагивается тема, где с применением интерактивных методов обучения меняются роли преподавателя и учащихся.

Copyright © 2022. [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Последнее время современные преподаватели высших учебных заведений часто обращаются активным, как более удобным и эффективным, методам обучения языка, то есть интерактивным методам обучения. Опыт работы в современном вузе показывает, что прошло время, когда цели и задачи образования решаются не только объяснительно-иллюстративными

методами, ориентирующими обучающихся на усвоение готовых знаний.

Но прежде чем говорить о превосходстве интерактивных методов обучения, считаю, целесообразным более подробно раскрыть некоторые из них:

Итак, методы обучения можно подразделить на три обобщенные группы:

1. *Пассивные методы.*
2. *Активные методы.*
3. *Интерактивные методы.* [1]

Пассивный метод – это форма взаимодействия обучающихся и преподавателя, в которой преподаватель является основным действующим лицом и управляющим ходом занятия, а студенты выступают в роли пассивных слушателей, подчиненных директивам преподавателя.

Связь преподавателя со студентами в пассивных занятиях осуществляется посредством опросов, самостоятельных, контрольных работ, тестов и т. п. Лекция - самый распространенный вид занятий, относящийся к пассивному методу.

Активный метод – это форма взаимодействия преподавателя и студента, при котором преподаватель и студенты взаимодействуют друг с другом в ходе занятия. В данном случае студенты не пассивные слушатели, а активные участники занятия. Если на лекции, основным действующим лицом и менеджером занятия является преподаватель, то здесь преподаватель и студенты находятся на равных правах. Если пассивные методы предполагали авторитарный стиль взаимодействия, то активные больше предполагают демократический стиль. Многие между активными и интерактивными методами ставят знак равенства, однако, несмотря на общность, они имеют различия. Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее современную форму активных методов.

Активные методы обучения — это такие методы обучения, при которых деятельность обучаемого носит продуктивный, творческий, поисковый характер. К активным методам обучения относят дидактические игры, анализ конкретных ситуаций, решение проблемных задач, обучение по алгоритму, мозговую атаку, внеконтекстные операции с понятиями и др.[2]

Вместе с тем, активными являются не методы, активным является именно обучение. Оно перестает носить репродуктивный характер и превращается в произвольную внутренне детерминированную деятельность студентов по наработке и преобразованию собственного опыта и компетентности.

Именно в группе возникают эффект взаимостимулирования, эффекты соревнования и

поддержки. Участники соперничают успехам и неудачам друг друга, осуществляют анализ и оценку действий партнеров, делятся с ними опытом, выступают в роли и обучающихся и обучаемых попеременно. В этом и проявляется эффект группы.

Интерактивный метод. Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе обучения.

Интерактивные формы проведения занятий:

- пробуждают у обучающихся интерес;
- поощряют активное участие каждого в учебном процессе;
- обращаются к чувствам каждого обучающегося;
- способствуют эффективному усвоению учебного материала;
- оказывают многоплановое воздействие на обучающихся;
- осуществляют обратную связь (ответная реакция аудитории);
- формируют у обучающихся мнения и отношения; [3]
- формируют жизненные навыки; • способствуют изменению поведения.

Наиболее известными и потенциально эффективными формами интерактивного обучения на занятиях русского языка считаются следующие: творческое задание, работа в малых группах, ролевая игра, мини-лекция, разработка проектов, активные разминки, ПОПС-формула, тренинг, информационный блок, кейс-стади и т.п.

Так, например, при использовании метода творческих заданий на занятиях русского языка, у студентов повышается познавательная активность и вырабатывается потребность учиться, организация работы в малых группах, позволяет обучающимся иметь возможность сообща решать определенный круг вопросов, чувствуя поддержку каждого члена группы, мотивируя студента к саморазвитию и навыкам самопозиционирования в студенческом коллективе, в процессе ролевой игры у студентов вырабатывается чувство командного духа, умение сосредоточиваться, самостоятельно мыслить, развивается внимание, стремление к познанию. [4]

Материал мини-лекций на занятиях словесности строго ранжирован (т.е. имеет этапы реализации, рефлексии, оценки), выстроен по принципу научности, соответствует возрастным особенностям обучающихся и обеспечивает практическую направленность изученного материала, и в этом его плюсы. Метод проектов способствует развитию не только познавательных, творческих навыков студентов, но и умению самостоятельно конструировать свои знания, свободно ориентироваться в информационном пространстве, способствует развитию связей между теоретической и практической стороной предмета.

Активные «пятиминутки» способствуют мотивации обучающихся к изучению предметов, укрепляют межпредметные связи (русский и английский язык), развивают языковую интуицию студента, его наблюдательность, умение сравнивать и обобщать, позволяют комплексно и систематически осуществлять работу по формированию лингвистических умений.

В свою очередь, ПОПС-формула способствует развитию не только аналитических способностей у студентов, но и умения рассуждать, самостоятельно находить подтверждения своим предположениям, аргументировать собственную точку зрения. Благодаря тренинговому методу каждый обучающийся может с легкостью и удовольствием увидеть и осознать свои плюсы и минусы, достижения и поражения.

Используя интерактивные формы и методы, преподаватель в процессе освоения учебного материала гарантирует разнообразие не только мыслительной, но и практической деятельности обучающихся. «По сравнению с традиционным обучением в интерактивном обучении меняется взаимодействие педагога и студентов: активность педагога уступает место активности студентов, а задачей педагога становится создание условий для инициативы».[5]

Так, применяя интерактивные технологии в процессе изучения темы «Лексическое значение слова» обучающиеся приобретут предметные компетенции (осознания функции слова в языке, понятия «словарный состав», «лексическое значение слова», «толковый словарь», «словарная статья»; знание основных приемов толкования лексического значения слова; знать понятие «грамматическое значение слова», умение пользоваться толковым словарем (находить словарные статьи, извлекать из них нужную информацию, толковать лексическое значение слова, используя различные приемы, разграничивать лексическое и грамматическое значения слова).

Такой объем компетенций получают обучающиеся в ходе изучения остальных тем, входящих в «круг трудных вопросов лексикологии», если преподаватель-словесник использует интерактивные технологии.

Интерактивы позволяют сформировать у студента круг необходимых компетенций, основой которых является обогащение лексикона (словарного запаса) обучающихся.

Итак, в чем же заключаются положительные моменты использования интерактивных методов обучения?

При использовании интерактивных методов роль преподавателя резко меняется, перестаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного плана. Участники обращаются к социальному опыту – собственному и других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с другом, совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить общие точки соприкосновения, идти на компромиссы.[6]

Преимущества интерактивных методик обучения в том, что они пробуждают у студентов интерес, поощряют активное участие каждого в учебном процессе, обращаются к чувствам каждого обучающегося, способствуют эффективному усвоению учебного материала, оказывают многоплановое воздействие на студентов, осуществляют обратную связь,

формируют у студентов мнения и отношения, формируют жизненные навыки, способствуют изменению поведения.

В отличие от других активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе обучения. Место преподавателя в интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности студентов на достижение целей занятия. Преподаватель также разрабатывает план занятия (обычно, это интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых студент изучает материал).

Следовательно, основными составляющими интерактивных занятий являются интерактивные упражнения и задания, которые выполняются студентами. Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что, выполняя их, слушатели не только и не столько закрепляют уже изученный материал, сколько изучают новый.

Интерактивное обучение - это сложный процесс взаимодействия преподавателя и студентов, основанный на диалоге. Участие в диалоге требует умение не только слушать, но и слышать, не только говорить, но и быть понятым.

Интерактивные методы обучения очень эффективны, поскольку они способствуют высокой степени мотивации, максимальной индивидуальности преподавания, предполагают широкие возможности для творчества, самореализации студентов. Слушатели прочно усваивают материал, так как добывают знания самостоятельно.[7]

Именно интерактивные методы позволяют студентам почувствовать свои силы, свои способности. У студентов повышается самооценка, уверенность в себе. Очень важно воспитание взаимоуважения, терпимости к мнениям и поступкам окружающих людей. Высоко ценятся в обществе такие качества, как коммуникабельность, умение общаться с людьми, договариваться, работать в команде.

Короче говоря, словари синонимов первого этапа в основном состоят из списков, словарный запас организован на основе тематических принципов, используется для обучения риторике, понимания тонких семантических различий слов и использования их в речи. замечено, что даются не только списки, но и их пояснения, комментарии также содержат информацию об историческом развитии синонимов, являются ли они специфичными для устного или литературного языка, являются ли они собственным или ассимилированным словарным слоем.¹

Представленная статья включает национально-культурное мировоззрение по компонентам зоонима и обсуждается их важность. Зоонимы широко используются, чтобы дать совет, указать правильный путь, преподать урок, осветить философию жизни, человека и природы, человека и вселенной, человека и так далее.²

В статье представлен сравнительный анализ паремий, содержащих названия пищевых продуктов и выражающих специфические особенности русской и узбекской лингвокультур. В качестве материала используются русские и узбекские паремии, содержащие названия продуктов питания, анализ пословиц и поговорок русского языка и их сравнение с узбекскими

¹ Mirxanova, G. R. (2022). STAGES OF ENHANCEMENT OF SYNONYM DICTIONARIES. *International Journal of World Languages*, 2(1).

² Tosheva, D. (2016). National-cultural outlook onto the zoonym component aphorisms. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*, 4(03), 22-25.

пословицами и поговорками позволяет добавить новые детали в гастрономическую картину мира, сложившуюся у двух народов и закрепившуюся в язык.³

С тех пор как компьютеры начали внедряться в изучение языков (и в образование в целом), люди справедливо задаются вопросом, обеспечивают ли инвестиции, которые мы делаем в эти технологии, соотношение цены и качества. Поскольку цифровые технологии прочно укоренились в обществе в целом, этот конкретный вопрос задают не так часто, но по-прежнему важно убедиться, что имеющиеся у нас технологии используются эффективно.⁴

В статье обсуждается изучение пропедевтического курса русской литературы в контексте теории межкультурных коммуникаций. В представленном научном направлении наиболее перспективными являются проблемы сравнительно-исторического, скорее-типологического изучения различных национальных литератур.⁵

Языковое портфолио рассматривается как инструмент самореализации, самоуважения, самосовершенствования. Приведен отрывок практического занятия по дисциплине русский язык с игровыми технологиями и таблица для проверки приобретенных навыков студентов с профессиональной направленностью по результатам занятия.⁶

Основной критерий оценки литературного перевода не только близок к оригинальному тексту, но и сохраняет стиль работы и индивидуальный стиль автора. В этой краткой статье мы попытаемся выяснить, для чего вам нужен переводчик, чтобы достойно справиться с решением обозначенной контактной проблемы.⁷

Люди не все понимают, когда рождаются, но должны всему научиться, чтобы они могли понять. Возьмем, к примеру, изучение иностранного языка; не все могут его понять, но некоторые люди, не являющиеся носителями языка, могут очень хорошо использовать этот язык. Это касается не только иностранного языка, но и других предметов. Поэтому в процессе обучения можно обнаружить, что некоторые люди могут очень быстро и хорошо выучить каждый предмет или несколько предметов. С другой стороны, у некоторых людей возникают проблемы с обучением.⁸

В данной статье анализируется природа семантического объема слова, языкового корпуса и создания корпуса узбекского языка. Этот вопрос, имеющий принципиальное значение для семасиологических исследований, по-разному трактовался в лингвистике.⁹

Комплекс подход к подготовке кадров является необходимым в процессе обучения, поэтому на занятиях русского языка уделяем большое внимание формированию языковой компетенции студентов посредством профессиональной лексики и терминологии, усвоенных

³ Maxmutovna, M. L. (2022). LINGUOCULTURAL FEATURES OF GASTRONOMIC PAREMIAS IN RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 3(1), 111-116.

⁴ Bozorova, N. X., & Salixova, Z. A. Using Technology to Assist in Vocabulary Acquisition and Reading Comprehension. *International Journal on Integrated Education*, 2(6), 213-215.

⁵ Sharipovna, B. M. (2020). Studying of a propaedeutic course of the Russian literature in a context of the theory of intercultural communications. *Academy*, (4 (55)).

⁶ Shodiyeva, D. Y. (2019). LANGUAGE PORTFOLIO-A TOOL FOR SELF-REALIZATION OF PROFESSIONAL-LANGUAGE COMPETENCIES OF A STUDENT. *Theoretical & Applied Science*, (11), 131-135.

⁷ Муродов, Г., & Саидова, Р. (2017). Интерпретация терминов и их анализ. *Молодой ученый*, (13), 703-705.

⁸ TX, A. S. A. Learning Strategies and Learner Characteristics. *International Journal on Integrated Education*, 2(6), 206-208.

⁹ Bahodirovna, A. D. Semantic Labeling of Language Units. *International Journal on Integrated Education*, 3(1), 177-179.

ими на занятиях.¹⁰

Возрождение в Центральной Азии привело к величайшим достижениям в политической, экономической и духовной жизни общества. В этот период были созданы политические и юридические науки, новая литература и искусство, медицина, философия и новое эстетическое сознание.¹¹

На сегодняшний день проводимая в Узбекистане государственная политика по защите законных и социальных интересов женщин, в том числе женщин, обеспечению полноценного участия женщин в политической жизни страны, гендерного равенства и репродуктивного здоровья высоко оценивается мировым сообществом, а именно Международной организацией труда, ЮНИСЕФ, Всемирная организация здравоохранения.¹²

Сейчас применяется на практике более сорока методов интерактивного обучения: дискуссии, дебаты, кейс-метод, методы вопросов и ответов, проектов, инсерт, кластер, толстые и тонкие вопросы, трехчастный дневник, дилемма и другие. Все они обеспечивают хорошие результаты, помогают достигать главной цели высшего образования, воспитывать талантливого студента, а в конечном результате вырабатывать активную жизненную позицию. Они дают возможность развивать логическое мышление, аргументированно отстаивать свою точку зрения, активизируя речевые навыки.

Таким образом, цель активного обучения - это создание педагогом условий, в которых студент сам будет открывать, приобретать и конструировать знания. Это является принципиальным отличием целей активного обучения от целей традиционной системы образования в высших учебных заведениях.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Mirxanova, G. R. (2022). STAGES OF ENHANCEMENT OF SYNONYM DICTIONARIES. *International Journal of World Languages*, 2(1).
2. Tosheva, D. (2016). National-cultural outlook onto the zoonym component aphorisms. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*, 4(03), 22-25.
3. Maxmutovna, M. L. (2022). LINGUOCULTURAL FEATURES OF GASTRONOMIC PAREMIAS IN RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 3(1), 111-116.
4. Bozorova, N. X., & Salixova, Z. A. Using Technology to Assist in Vocabulary Acquisition and Reading Comprehension. *International Journal on Integrated Education*, 2(6), 213-215.
5. Sharipovna, B. M. (2020). Studying of a propaedeutic course of the Russian literature in a context of the theory of intercultural communications. *Academy*, (4 (55)).

¹⁰ Саидова, М. Р., & Болтаева, М. Ш. (2020). Обучение профессиональным и общекультурным компетенциям студентов направления «туризм» на занятиях русского языка. *Достижения науки и образования*, (5 (59)), 48-50.

¹¹ Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.

¹² Фуломжонов, О. Р. Ў. (2021). ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ИЖТИМОИЙ АҲАМИЯТИ. *Scientific progress*, 1(4).

6. Shodiyeva, D. Y. (2019). LANGUAGE PORTFOLIO-A TOOL FOR SELF-REALIZATION OF PROFESSIONAL-LANGUAGE COMPETENCIES OF A STUDENT. *Theoretical & Applied Science*, (11), 131-135.
7. Муродов, Г., & Саидова, Р. (2017). Интерпретация терминов и их анализ. *Молодой ученый*, (13), 703-705.
8. TX, A. S. A. Learning Strategies and Learner Characteristics. *International Journal on Integrated Education*, 2(6), 206-208.
9. Bahodirovna, A. D. Semantic Labeling of Language Units. *International Journal on Integrated Education*, 3(1), 177-179.
10. Саидова, М. Р., & Болтаева, М. Ш. (2020). Обучение профессиональным и общекультурным компетенциям студентов направления «туризм» на занятиях русского языка. *Достижения науки и образования*, (5 (59)), 48-50.
11. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.
12. Фуломжонов, О. Р. Ў. (2021). ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ИЖТИМОЙ АҲАМИЯТИ. *Scientific progress*, 1(4).